

МАША (АЗИАТСКОЙ ФАСОЛИ-PHASEOLUS AUREUS P.) ЦЕННАЯ КУЛЬТУРА

¹Идрисов Х. А., ²Атабаева Х.Н., ³Дехконов О. Н.

¹Ферганский государственный университет, д.ф.с.н (PhD), доцент

²Ташкентский государственный аграрный университет, д.с.х.н, профессор

³Магистр Кубанского государственного аграрного университета академик имени И. Т.

Трубилина

Аннотация. В этой статье представлена общая информация о маша, его пищевой ценности, химическом составе, видах, подвидах, биологических свойствах и требованиях к воздействию факторов окружающей среды.

Ключевые слова; Маша, сорт, семян, почва, урожай, белок, фазы развития, фазы, цветения, удобрения.

Abstract. This article provides general information about mung bean, its nutritional value, chemical composition, species, subspecies, biological properties, and requirements for external environmental factors.

Keywords: Mung bean, variety, seed, soil, yield, protein, stages of development, phases, flowering, fertilizers.

Введение По данным Всемирной продовольственной организации (ФАО), ежегодно во всем мире выращивается 5,3 млн/т. маша. Около 90% урожая выращивается в Азии. Индия является мировым лидером по возделыванию и потреблению маша. Более 60% мировых площадей посева маша находится в Индии. Валовый сбор урожая в год, в этой стране составляет 1,3 млн/т. На втором месте Китай (920 тысяч тонн), Мьянма (900 тысяч тонн), Таиланд (350 тысяч тонн), Индонезия (250 тысяч тонн), Пакистан (230 тысяч тонн), Узбекистан (200 тыс. тонн).

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, а также Всемирной организации здравоохранения, на сегодняшний день более миллиона людей не доедают. Вместе с этим наблюдается постоянный рост цен на продовольственную продукцию. Исследования по решению этих проблем направлены на организацию начального семеноводства и созданию новых прямостоячих, не растрескивающихся, высоко пластичных сортов маша, адаптированных к варьирующим условиям среды, с потенциальной способностью к максимальной урожайности в условиях высокого агрофона.

Исследования зарубежных учёных, таких как Ali M., Srivastava RP, Yang KY, SCS T, Lee TC, Tan SY, Mehendi S, Singh IP, Bohra A, Singh CM. дали следующие результаты. Основные ограничения в получении высоких урожаев это явление компенсации между компонентами урожая. В программах по развитию и внедрению новых сортов этих культур использовалась ограниченная изменчивость. Анализ родословной созданных сортов показал, что небольшое количество родителей с высокой степенью родства неоднократно использовалось в программах скрещивания. Выведенные в прошлом сорта, были устойчивы к одиночному стрессу (например: устойчивость к вредителям, высокая термостойкость, адаптивность к абиотическим и биотическим факторам). Также основной причиной снижения урожайности исследователи показывают в традиционных селекционных методах исследований. Выбор родителей, помимо их агрономических характеристик, таких как урожай и его компоненты, также должен основываться на их генетическом разнообразии, фенотипической стабильности и способности комбинирования. Таким образом, логично, что все потенциальные родители должны быть

оценены с помощью тестов их потомства в разных средах и местах перед их использованием в программе скрещивания. Тест на потомство определяет генетический состав родительских растений и помогает выбрать лучшие сорта. Исследователи отмечают, что в само опыляемых культурах, таких как маша, многие второстепенные гены аддитивного эффекта контролируют урожай, и в любой программе селекции конечной целью является накопление и использование этих генов. Ожидается, что высокоурожайные сорта из разного генетического фона и несущие разные гены урожайности при скрещивании и тестировании реплицированного потомства будут генерировать более частые высокоурожайные растения. Стабильность урожая маша зависит от значительной разницы реакции высокоурожайных сортов от местоположения и года.

Маш мелкосемянную фасоль-в основном выращивают в Средней Азии и Закавказье. По содержанию белка в семенах и усвояемости его организмом человека, питательности, разваримости и пищевым достоинствам маша превосходит фасоль, нут и горох[1].

Среди незаменимых аминокислот, входящих в состав белка семян маша, много лизина. Последний способствует делению молодых клеток организма человека и животных.

Богатые лизином белки особенно полезны детям.

В составе маша содержится много полезных ингредиентов. В нем найдено много клетчатки, которая прекрасно очищает кишечник, улучшает пищеварение и переваривание пищи. Есть в нем витамин В2, В9, В6, В1, В3, а также А, К, С, Е. найдены в нем белки, углеводы, минеральные вещества, жирные кислоты. Из минеральных веществ в маше присутствуют натрий, фосфор, калий, магний, железо, медь, цинк. Благодаря сбалансированному и полезному составу,

маша оказывает хорошее влияние на весь организм. Его употребление способствует укреплению памяти и увеличению интеллекта. С его помощью укрепляется костная система, стабилизируется зрение, улучшается работа почек. На нервную систему маша тоже влияет с лучшей стороны: улучшается настроение, усиливается противостояние стрессу[2.3].

Маш способствует восстановлению гибкости суставов, помогает избежать артритов и артрозов, астмы и аллергии. Насыщает организм энергией на весь день. Полезно употребление маша для сердечнососудистой системы. Он делает сосуды крепче и эластичнее, очищает сосуды от бляшек, образованных холестерином[5.6].

Рекомендуется к употреблению при диабете, так как стабилизирует уровень сахара и обладает низким гликемическим индексом. Маша применяется для очищения кишечника, выведения из организма вредных веществ и токсинов. Особенно полезен маша при отравлениях грибами, ядовитыми растениями, тяжелыми металлами, пестицидами. Он обладает мочегонным действием. Пророщенный маша помогает бороться с легочными заболеваниями. Наружно используют измельченный маша, в виде кашицы. С ее помощью лечат раны, угри, дерматит и другие заболевания кожи. Широкое применение маша

известно в косметологии. Порошок бобов очищает и разглаживает кожу, смягчает и питает ее. После его применения кожа приобретает красивый цвет, здоровый вид и шелковистость.

Маш имеет калорийность, равную 300 ккал. Он хорошо переваривается и прекрасно усваивается организмом, насыщая его необходимым количеством энергии и полезными веществами. Рекомендуются как альтернативная замена мясу во время постов или диет. Крупа маша очень сытна, поэтому

насыщение происходит даже при малых объемах порции. Благодаря содержанию в маше «диетического белка», его употребление способствует наращиванию мышечной массы, но без жировых отложений. Это очень ценится людьми, которые желают снизить и нормализовать свой вес[3.4].

Синонимы: *Ph. radiatus* Dillen, *Ph. mun-go* Roxb., *Ph. Мах* Roxb. Однолетнее растение с ребристыми ветвистыми вьющимися или стелющимися стеблями, 15-120 см высоты. Прилистники широкояйцевидные; непарный листочек имеет почти треугольную форму, цветочные кисти многоцветковые, но часть цветков отмирает; цветки лилово-желтые или желтые; бобы узкие, цилиндрической формы, 5-18 см длины; зрелые бобы становятся темно-коричневыми, почти черными. Семена мелкие, угловатые, реже округлые, желтые или зеленые, часто глянцевые, иногда крапчатые, со слегка вдавленным рубчиком.

Г. М. Попова разделяет вид *Ph. aureus* на три подвида:

1. *s. sp. indicus* G. Поп.-бобы очень тонкие, длиной до 7 см, 0,3-0,5 см толщины; семена мелкие, вес 1000 семян 15-30 г. Формы позднеспелые и среднеспелые. Распространен в Индии. Растения этого подвида имеют прямостоячую форму, удобную для механизированной уборки;

2. *s. sp. chinensis* Q. Поп.-бобы крупные, 9-17 см длины, толстые (до 10 мм); семена крупные. Формы скороспелые. Распространен в Китае и на Дальнем Востоке. Для СНГ это наиболее ценный подвид;

3. *s. sp. iranicus* G. Поп.-бобы средней величины, 7-8 см длины; семена средней величины, вес 1000 семян 35-38 г. Формы среднеспелые 4 Распространен в Среднеазиатских республиках [7.8].

Зерно маша идет на приготовление каш и супов; кроме того, из муки делаются различные пищевые концентраты. Семена содержат в среднем 24,76% белка, 50,41% углеводов, 1,5% масла.

Зеленую массу маша можно использовать на корм или на удобрение. За два месяца развития маша в пожнивном посеве урожай его бывает до 240 центнеров с гектара.

Маш теплолюбив, жаростоек, переносит максимальную температуру воздуха 45-47 градусов, устойчив к воздушной засухе. Он хорошо растет при температуре не ниже 15 градусов, лучше всего при температуре не ниже 15 градусов, лучше всего при температуре 20-22 градуса. Общая сумма тепла для скороспелых сортов должна составлять 1800 и для среднеспелых-2000 градусов. В связи с тем, что всходы маша, а также взрослые растения весьма чувствительны к пониженным температурам и уже при минус одном градусе

растения гибнут, маша следует сеять после минования опасности поздних весенних заморозков, когда почва достаточно прогреется.

Маш требователен к почвенной влаге, хорошо растет на сероземах, суглинистых и черноземных почвах. Высокие его урожай, получают и на сильно засоленных. А также промытых почвах, например, в Чимбае Каракалпакской республика. Заболоченные и избыточно увлажненные почвы мало пригодны для выращивания маша.

На корнях маша, как и других бобовых растений, развиваются клубеньки. Поэтому он является хорошим предшественником многих культур. Для более интенсивного образования клубеньков применяют нитрагин, в первую очередь там, где маша высевают впервые.

В Узбекистане распространены местные сорта, представляющие собой смесь форм. Характерные признаки местных популяций – куст с вьющейся верхушкой, короткие, коричневые с плотными створками бобы. Семена мелкие, различные по окраске – от зеленых до темно-зеленых; вес 1000 семян 30-35 граммов. Продолжительность периода от появления всходов до созревания 100-128 дней. Содержание белка в семенах от 25 до 28 процентов. Большой недостаток местных популяций – заболевание курчавостью листьев (вирусная мозаика).

В условиях орошения в хлопковой зоне Узбекистане маша обычно высевают с конца третьей декады июня до 10 июля. После уборки ранних овощных – капусты, моркови, столовой свеклы, раннего картофеля, гороха – производят предпахотный полив. С наступлением спелости почвы поле пашут на глубину 20-25 сантиметров плугом с предплужником. Затем вносят удобрение – 3 центнера суперфосфата и 0,5 центнера аммиачной селитры на гектар. Сеют маша обычно зерновыми сеялками, устанавливая их на верхний высеv. При широкорядной посеве норма высеv 20-25, при сплошном – 30-35 килограммов на гектар. На сильно засоренных землях может быть рекомендован широкорядный способ посева или ленточный двухстрочный с расстояниями между лентами 60-70 и между строчками 15 сантиметров.

Семена заделывают на глубину 3-4 сантиметра во влажную почву и на 5-6 сантиметров в менее влажную. Одновременно с посевом орудием, смонтированным на сеялке, нарезают борозды.

После посева сразу же требуется провести полив по бороздам, Уход за посевами маша заключается в борьбе с сорняками, проведении поливов и культиваций после них.

За вегетационный период на сероземах при весеннем сроке посева эту культуру надо поливать 4-5, а при пожнивном посеве от 3 до 4 раза, на луговых почвах 2-3 раза при норме в один полив 600-800 кубических метров воды на гектар.

Маш начинают убирать при созревании на растениях до 70 процентов бобов. Во избежание потерь его скашивают в ранние утренние часы, так как днем подсохшие бобы растрескиваются. Валки подбирают и обмолачивают через 3-4 дня.

REFERENCES

1. Атабаева Х.Н., Умарова Н.С. Растениеводство, Ташкент, 2016, 24 п.л.
2. Атабаева Х.Н., Худойкулов Ю.Б. Растениеводство. Т "Наука и техника". 2018
3. Баллашев Н.Н., Чирков В.Н. Зерновые бобовые культуры. Госиздат Уз. 1987г 45-56 стр.

4. Жумаев З, Сиримов А. Агротехника выращивания маша в повторных посевах//Рекомендации по возделыванию повторных культур после озимых зерновых в условиях орошения. - Ташкент, 1995. - С. 18-22 .
5. Иминов А.А., Халиков Б.М. Влияние повторных посевов на содержание питательных веществ почвы //Общество почвоведов и агрохимиков Узбекистана Сб.V симпозиума. - Ташкент, НИИ АП. 2005. -С.257-258
6. Мирзовалиев М. Маш и соя в повторных посевах. // Сельское хозяйства Таджикистана. 1980. - №4.-С.48-49.
7. Мирзовалиев М. Зернобобовые культуры в повторных посевах на поливных землях Гиссарской долины. // Тезисы докладов Республиканской научно-теоретической конференции молодых ученых и специалистов.-Душанбе. 1981.-С.3-4.
8. Пилов А.П. Фасоль и маша. Ташкент. Монография.1978.С.61.